

Петрик Ілона Владиславівна
д.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»
Львівського університету бізнесу і права
<https://orcid.org/0000-0002-2171-8180>

Семчук Жанна Віталіївна
д.е.н., професор Львівського університету бізнесу і права
<http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>

Кошовий Богдан-Петро Олегович
кандидат економічних наук,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму

JEL Classification: F 69
SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти формування і реалізації інноваційного потенціалу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Наголошено на загальному значенні сфери для національної економіки та її сталого розвитку. Підкреслено наявність невирішених проблем у сфері. Наведено основні стратегічні напрямки, методи та інструменти інноваційних перетворень у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Підкреслено важливість інституційного, фінансового та кадрового забезпечення інновацій у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму.

Ключові слова: туризм, готельно-ресторанний бізнес, інновації, інноваційний потенціал, сталий розвиток.

Annotation. Tourism is one of the socially responsible areas of business, the importance of which is recognized by the economically developed countries of the world for the sustainable development of the country's economy. Investments in tourism development and its revenues amount to trillions of US dollars, which determines the significant competition and innovative orientation of the development of the enterprises of the hotel and restaurant business and tourism. It is difficult to overestimate the importance of the hotel and restaurant business and tourism in Ukraine, given that in the context of declining industry and a large currency deficit, this sector is one of the key to the development of the national economy. The purpose of the study is to summarize the scientific provisions regarding the innovative potential in the field of hotel and restaurant business and tourism.

The theoretical aspects of formation and realization of innovative potential in the sphere of hotel and restaurant business and tourism are investigated in the article. The importance of the sphere for the national economy and its sustainable development is emphasized. Emphasis is placed on the unresolved

issues in the field. The basic strategic directions, methods and tools of innovative transformations in the sphere of hotel and restaurant business and tourism are given. The importance of institutional, financial and personnel support of innovations in the sphere of hotel and restaurant business and tourism is emphasized.

Innovations play a central role in current trends in the hospitality industry, in particular the hotel and restaurant business and tourism. The main areas of innovation are related to ensuring higher efficiency of management processes, increasing customer loyalty, branding and more. Technological innovation, which is linked to the rapid development of information and communication technologies and their widespread use in this field, is at the forefront.

Keywords: tourism, hotel and restaurant business, innovation, innovation potential, sustainable development

Вступ

Туризм є одним з соціально-відповідальних напрямків бізнесу, важливість якого для сталого розвитку економіки країн визнається економічно-розвиненими державами світу. Інвестиції у розвиток туризму та доходи від нього сягають трильйонів доларів США що визначає значну конкуренцію та інноваційну спрямованість розвитку підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу і туризму. Погодимось з Шаповаловою О.М., котра наголошує: «Підприємства готельного господарства потребують значного оновлення своїх послуг. Саме тому в даний час вирішальне значення в забезпеченні ефективності готельного підприємства відіграють інновації. Проблеми інноваційного розвитку готельних підприємств є малодослідженими. Готельні інновації продовжують аналізуватися лише у вузькому спектрі додаткових послуг, які може зробити готель своїм клієнтам, а її інвестиційний розвиток продовжує залишатися за межами комплексного економічного аналізу» [1, С. 224]. У цьому ж контексті Мазуркевич І.О. та Дзюба Т.А. відзначають, що туристичний бізнес являє собою основний вид економічної діяльності, що має позитивний вплив на економічний ріст і занятість у країні. Туризм, наголошують науковці, постає як складний міжгалузевий комплекс, що потребує системного підходу до регулювання соціально-економічних взаємовідносин галузей народного господарства як на державному, так і на регіональних рівнях [2, С. 50].

Питання інновацій в туризмі досліджували Бурий С.А., Черномазюк А.Г., Домінська О.Я., Батьковець Н.О., Шаповалова О.М., Терехух А. А., Чорненко Н. В., Білик І. В., Мазуркевич І. О. та ін. Наявність значної кількості наукових праць за цим напрямком вимагає узагальнення основних результатів та теоретичних положень, що стосуються інноваційного потенціалу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму.

Таким чином, метою дослідження є узагальнення наукових положень стосовно інноваційного потенціалу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму.

Результати дослідження

Значення готельно-ресторанного бізнесу та туризму для України складно переоцінити, адже в умовах занепаду промисловості та значного валютного дефіциту цей сектор є одним з ключових для розвитку національної економіки. Як зазначають Домінська О.Я. та Батьковець Н.О., у сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів і методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються перспективи на майбутнє; ці процеси характерні також для сфери готельно-ресторанного бізнесу, яка спрямована на отримання прибутку через надання різноманітних послуг у вигляді житла, харчування, транспортного та іншого сервісу [3, С. 39].

Диференціація підходів до тлумачення інноваційних процесів у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму залежить від вірної оцінки структури та внутрішніх процесів, що протікають у галузі. З цього приводу С. А. Бурий наголошує, що готельно-ресторанний бізнес є головним фактором і основною складовою туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. Науковець підкреслює, що стан готельно-ресторанного бізнесу впливає на розвиток індустрії туризму загалом, створення туристичних послуг, інші ключові сегменти економіки — транспорт, будівництво, зв'язок, торгівлю та ін., а створення ефективного готельно-ресторанного бізнесу відіграє важливе значення як один з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки України [4, С. 201].

Неефективність державного регулювання ринків, на яких функціонують підприємства готельно-ресторанного бізнесу та туризму обумовила наявність низки проблем, що вимагають швидкого вирішення. Шаповалова О.М. до основних недоліків готельної індустрії відносить низку економічних і законодавчих чинників, зокрема: а) в нашій державі кількісно не вистачає готелів високого рівня обслуговування (як зазначає з цього приводу науковець, «Здавалося б, основна рекреаційна база є і вкладати кошти для інвесторів було б вигідно та через несприятливу державну політику та складність виходу на ринок будівництво нових готельних комплексів перетворюється на довгу та нудну процедуру, яка включає: проблематичну можливість отримання земельної ділянки під будівництво через необхідність отримання великої кількості дозволів та повноважень; велику кількість трансакційних витрат, які становлять іноді майже половину капіталовкладень»); б) ціни не відповідають рівню якості готельних послуг; в) в Україні готельна індустрія характеризується низьким рівнем конкуренції [1, С. 225]. Існують і проблеми, пов'язані з недосконалою практикою ведення бізнесу в Україні. І. В. Білик, Т. С. Томаля підкреслюють, що «Готельно-ресторанний бізнес в Україні залишається одним з найбільш цікавих і прибуткових для українських підприємців. Щорічно в Україні відкриваються елітні готелі, нові мотелі, санаторії, нові туристичні бази, ресторани та готельно-ресторанні комплекси і т.д. Українським керівникам доводиться враховувати національні нюанси, а саме: низьку купівельну спроможність більшої частини населення, відсутність налагодженої системи постачання, дефіцит висококваліфікованого персоналу.

Більшість закладів готельно-ресторанної сфери стикається з проблемою кваліфікованої робочої сили» [5].

Активізація інноваційних процесів у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму пов'язується з чинниками економічного, соціального, політичного характеру. Як підкреслюють Мазуркевич І.О. та Дзюба Т.А., на сучасному етапі в міждержавних і національних системах управління туристичною діяльністю почали проходити інноваційні процеси; настав час освоєння та застосування нових технологій (електронна торгівля, створення віртуальних туристичних фірм); удосконалюються форми маркетингу та створення туристичного продукту [2, С. 51].

На думку А. Г. Черномазюк, інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки: «У наш динамічний час торжества науково-технічного прогресу інновації в готельному бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта. Застосування новітніх технологій готельного бізнесу дозволяють готельерам підвищити ефективність свого господарства, знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і майна гостей, надання нових послуг. Світова індустрія гостинності протягом останніх років впевнено утримує пальму першості за популярністю як у великих інвесторів, так і у дрібних і навіть підприємців-початківців» [6, С. 269].

Слід відзначити, що ефективність інновацій у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму опирається на досконалість маркетингових процесів. І. В. Білик та Т. С. Томалія з цього приводу наголошують, що одним з важливих принципів маркетингу є досягнення оптимального поєднання в управлінні закладом готельно-ресторанного господарства централізованого і децентралізованого підходів, постійний пошук нових форм та інструментів підвищення ефективності діяльності, творчої ініціативи працівників, направленої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості послуг, скорочення витрат [5].

Реалізація інноваційного у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму відбувається на засадах поєднання багатьох факторів, одними з найважливіших з яких виступає людський (освітньо-фаховий потенціал) та фінансовий (інвестиційний потенціал). С. А. Бурий у цьому контексті наголошує, що урахуванням величезного впливу інноваційно-економічного зростання і перспективний розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму в сучасних умовах, доцільно визначити інноваційно-інвестиційну привабливість підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму як самостійну економічну категорію, яку пропонується розглядати як узагальнене уявлення про економічний суб'єкт, що відображає потенційні можливості підвищення його вартості за рахунок розробки і ефективного використання в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу та туризму нових і удосконалених продуктів, послуг, процесів на основі можливих інвестиційних ресурсів [4, С. 204].

Прибутковість туристичного бізнесу визначає високу увагу з боку науковців та підприємців до шляхів конкурування на відповідному ринку. Одним з ключових питань залишається ціна інновацій. У цьому контексті А. Г.

Черномазюк справедливо відзначає: «Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання на ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління готелем – для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до якої підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть отримувати всю необхідну інформацію про готель в будь-який момент; в режимі on-line бачити усі зміни що у ньому відбуваються; бронювати номери для гостей; отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів продажів» [6, С. 270]. Схожим чином міркують також Домінська О.Я. та Батьковець Н.О., акцентуючи на тому, що сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання на ринку. На думку науковців, однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління готелем – для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до якої підключаються всі співробітники. Вчені твердять, що за допомогою веб-ресурсу вони можуть отримувати всю необхідну інформацію про готель у будь-який момент; в режимі on-line бачити всі зміни, що у ньому відбуваються; бронювати номери для гостей; отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів продажів [3, С. 40].

Відзначимо також напрямки інноваційної діяльності, охарактеризовані Мазуркевич І.О. та Дзюбою Т.А.: випуск нових видів туристичного продукту; використання нових туристичних ресурсів; зміна в організації виробництва і споживання (застосування передових принципів маркетингу і менеджменту); виявлення і використання нових ринків збуту продукції, а також використання нової техніки і технології [2, С. 51].

Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму повинні бути орієнтовані на специфіку послуг, що надаються у цій сфері. З цього приводу погодимось з С. А. Бурином, котрий підкреслює, що «Готельно-ресторанний бізнес містить цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму. Туристичні послуги, зокрема в межах готельного обслуговування, належать до соціальнокультурних послуг. Вони створюються на принципах сучасної гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також зумовлює необхідність професійної підготовки кадрів для туристичного і готельного сервісу. Для успішного вирішення комплексу завдань з обслуговування гостей, управління закладами із збереженням міцних конкурентних позицій необхідно оволодіти професійними знаннями і постійно їх вдосконалювати» [4, С. 201].

У контексті значної кількості напрямків розвитку інноваційного потенціалу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму важливо обрати єдиний підхід до їх реалізації, яким може стати рівень гостинності. Як стверджує Шаповалова О.М., «При проведенні інноваційної діяльності в готельному комплексі особлива увага повинна приділятися підвищенню рівня гостинності. Без відчуття, що про неї піклуються, людина, що переступила поріг туристичного підприємства, є скоріше споживачем, ніж гостем, скоріше прохачем, чим постійним покупцем, скоріше неживим предметом, чим людиною. Гостинність як добрі особисті відносини персоналу до клієнтів, часто

забувається і стає втраченим мистецтвом. Пояснення цьому шукають чи у поведженні службовців, чи в ігноруванні потреб клієнтів, чи в більшій зацікавленості керівників туристичних підприємств в збільшенні прибутку» [1, С. 227-228].

Найбільш популярними методами, за допомогою яких реалізуються інновації в туризмі, на сьогоднішній день є пов'язані з інформаційними технологіями. У цьому контексті А. Г. Черномазюк наголошує, що «Одним з основних напрямків інноваційних технологій в готельному бізнесі є впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів, каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і каталоги в мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів, вестибюлю, подивитися повну інформацію про готельне підприємство, ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок. Використання мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати потенційному гостю інформацію про готель і, тим самим, дозволяє швидко і безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість» [6, С. 271].

У підсумку погодимось з Домінською О.Я. та Батьковець Н.О. щодо того, що інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки, адже нині інновації в готельному бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта. Науковці переконані, що застосування новітніх технологій готельного бізнесу дозволяє готельерам підвищити ефективність свого господарства, знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і майна гостей, надання нових послуг [3, С. 39].

Поряд з цим не слід забувати про такий чинник розвитку інноваційного потенціалу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму, як персонал. З цього приводу справедливим видається твердження Терехуха А. А. та Чорненької Н. В. щодо того, що управлінські рішення в готелях повинні враховувати людський ресурс, що знижує силу контролю і збільшує ступінь мінливості та невизначеності подій: «Незважаючи на капіталомістку діяльність, рівень послуг, по суті, залежить від якості людського фактора. Готель не може пропонувати однофокусно широкий спектр послуг, якщо він орієнтований на широкий ринок. Гнучкість послуг і вимоги до їх надання вимагають наявності співробітників з достатньою кваліфікацією, командної роботи, що, в свою чергу, дозволяє зменшити ризики втрати послідовності в обслуговуванні» [7, С. 12].

Отже, інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму нині стрімко розвивається. а його реалізація залежить від таких факторів, як інституційне забезпечення, стан конкуренції на ринку та наявність кваліфікованого персоналу – ініціатора інноваційних перетворень.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

Таким чином, доходимо висновку, що інновації відіграють центральну роль у сучасних тенденціях розвитку індустрії гостинності, зокрема, готельно-ресторанного бізнесу і туризму. Основними напрямками інновацій є пов'язані з забезпеченням вищої ефективності управлінських процесів, підвищенням

лояльності споживачів, формуванням бренду тощо. При цьому на перший план виходять технологічні інновації, що пов'язується зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та їх широким застосуванням у цій сфері.

Список використаної літератури:

1. Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства / О.М. Шаповалова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 16. - С. 224-228.

2. Мазуркевич І. О. Інноваційні підходи в діяльності туристичного бізнесу / І. О. Мазуркевич, Т. А. Дзюба // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2016. - № 3. - С. 50-56.

3. Домінська О.Я., Батьковець Н.О. Сучасний стан та інноваційні процеси розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні Вісник Львівського торговельно-економічного університету. - 2017. - Вип.52. - С.39-41.

4. Бурий С.А. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму [Текст] / С. А. Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 5, т. 2. – С. 188-192.

5. Білик І. В. Роль маркетингу та PR-технологій у діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу / І. В. Білик, Т. С. Томаля. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_7

6. Черномазюк А.Г. Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - №5. - Т.2. - С.269-272

7. Терехух А. А., Чорненька Н. В. Впровадження інновацій в готельному бізнесі на основі проектного менеджменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4039>